

ONLINE Coffee Lecture - GO FAIR, GO UNITE

Mittwoch, 18. Mai 2022 um 12:30 Uhr

Eine Veranstaltungreihe der Universitätsbibliothek Hildesheim.

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Wann? ab 12:30 Uhr

Thema: Go fair, go unite

Referenten*innen:

- Monika Linna, M.A. (GESIS Mitarbeiterin, Datenarchiv für Sozialwissenschaften)
- Data Librarian Patrick Helling (Institut für Digital Humanities, Universität zu Köln)

Info: Coffee & Knowledge? Kurzvorträge (40 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Immer mittwochs um 12:30 Uhr.

Weitere Termine:

- 08.06.2022 - AuROA - Autor*innen und Rechtssicherheit für Open Access

“Das aktive GO FAIR Implementation Network des DSCC hat Kollaboration zum Ziel sowie Vernetzung innerhalb der Forschung , vor allem zur Unterstützung des Forschungsprozesses im Forschungsdatenmanagement. Entwicklungen zum praktischen FDM sollen hier verbessert werden, um eine offene Wissenschaft bestmöglich unterstützen zu können. “Research ‘Data Stewardship Competence Centers’ (DSCC) collaborate with the researchers in their institutions to enable better data management and comply with FAIR principles, also to better support open science.”

Jeder, der sich aktiv in der FDM-Community engagieren möchte oder Unterstützung beim Umgang mit bestimmten Themen aus der Community benötigt, ist zur Teilnahme im "GO Unite!"-Netzwerk eingeladen.

Die Zusammenarbeit und Koordination der deutschen FDM-Initiativen und Arbeitsgruppen soll hier außerdem verbessert werden."

(Quelle: <https://www.b-i-t-online.de/heft/2022-01-forschungsdaten.pdf>)

Begrüßung ...

Wir begrüßen einen Gastreferenten und eine Gastreferentin:

1. Frau Monika Linne, GESIS-Mitarbeiterin (**GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften**, ein deutsches Forschungsinstitut auf dem Gebiet der empirischen Sozialwissenschaften. GESIS stellt anderen Forschern Datensätze und Archive zur Verfügung - <https://www.gesis.org/home>) am Datenarchiv für Sozialwissenschaften, Köln und den Data Libraries ...

2. Herr Patrick Helling vom Institut für Digital Humanities zu Köln.

Mit GESIS kooperieren wir im FDM an der Stiftung Universität Hildesheim (v.a. Im Bereich der Sozialwissenschaften).

Monika Linne studierte Soziologie an der Uni Köln (M.A.) und arbeitete für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Bereich von Gesundheitsinformationssystemen. Sie ist seit 2010 wiss. Mitarbeiterin bei GESIS. Bei "Go Unite" organisiert sie mit dem Kernteam Workshops mit Themen wie Entwicklungen eines formalen Beschreibungsmodell für Servicestrukturen im FDM z.B.

Patrick Helling arbeitet am Institut für Digital Humanities in Köln:

<https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/ueber-das-dch/team/patrick-helling>

<https://dh.phil-fak.uni-koeln.de/en/mitarbeiterinnen/wissenschaftliche-mitarbeiterinnen/patrick-helling>

Er beschäftigt sich vor allem mit den heterogenen Anforderungen des FDM innerhalb der Geisteswissenschaften. Er ist z.B. Mitglied der Research Data Alliance Association Germany sowie der Interest Group Research Data Management Awareness der Landesinitiative NFDI, bietet viele Seminare und Workshops zum FDM an (Zielgruppen u.a. Studierende am Graduiertenzentrum) ...